

Modelo de Media Móvil Autorregresiva Integrada para el pronóstico de la demanda en una empresa manufacturera

A. M. Zarate Santiago¹, V. Jiménez Jarquin^{1*}, J. C. Navarrete Narvaez¹, H. Dorantes Benavidez¹

¹Tecnológico Nacional de México/Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México, Paraje San Isidro S/N, Bo. Tecamachalco, C.P. 56400, La Paz, Estado de México.

[*valentinjimenezjarquin@hotmail.com](mailto:valentinjimenezjarquin@hotmail.com)

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

En este trabajo se propone la aplicación de un modelo de media móvil autorregresiva integrada ARIMA, para calcular el pronóstico de la demanda en una empresa dedicada a la fabricación y conversión de papel tipo tissue, ubicada en el Estado de México. Se analiza el comportamiento de la demanda diaria de un artículo crítico fabricado en las instalaciones de la compañía, se observa una serie estacionaria, por lo cual se decide construir un modelo ARIMA para el cálculo del pronóstico. Se construyen gráficos de autocorrelación y autocorrelación parcial y se calcula el pronóstico utilizando diversos valores para la componente autorregresiva, la integrada y la media móvil y se encuentran los parámetros que minimizan la desviación absoluta media, concluyendo que el modelo ARMA (5,5), es el que mejor representa el comportamiento de la demanda.

Palabras clave: *Pronósticos, regresión, media móvil, series de tiempo*

Abstract

In this paper, the application of an autoregressive integrated moving average ARIMA model is proposed to calculate the forecast of demand in a company dedicated to the manufacture and conversion of tissue paper, located in the State of Mexico. The behavior of the daily demand of a critical item manufactured in the company's facilities is analyzed, a stationary series is observed, so that, it is decided to make an ARIMA model to calculate the forecast. Autocorrelation and partial autocorrelation graphs are made, and the forecast is calculated using several values for the autoregressive component, the integrated and the moving average and the parameters that minimize the average absolute deviation are found, concluding that the ARMA model (5.5) is the one that best represents the behavior of the demand.

Key words: *Forecast, regression, moving average, time series analysis*

Introducción

En muchas situaciones prácticas, predecir eventos futuros basados en información actual y pasada es una tarea importante. Por lo general, esto incluye una serie de resultados de eventos relacionados o correlacionados, con una relación de causalidad o sin ella, situaciones simples que implican dos variables correlacionadas y muchas otras situaciones que requieren el análisis de múltiples variables para el cálculo de los pronósticos. Muchas situaciones involucran una serie de tiempo, que incluye los resultados de la observación de un evento durante un período de tiempo, y es necesario predecir el evento en un momento específico (hora, día, mes) basado en el resultado del mismo evento. Por lo tanto, las observaciones existentes se pueden analizar para desarrollar modelos que describan las relaciones implícitas en los resultados de los eventos, y estos modelos se pueden usar para predecir eventos futuros no observados. La gestión de compras e inventarios es un problema de decisión común y muy importante para toda organización, y el cálculo de pronósticos de la demanda, mediante el análisis de series de tiempo, es una herramienta muy valiosa de apoyo en este proceso. En este trabajo se propone la construcción de un modelo de pronóstico de serie de tiempo de Media Móvil Autorregresiva Integrada ARIMA para estimar la demanda futura de un artículo producido por una

empresa manufacturera de papel tipo tissue. Se emplean diversos métodos y se comparan para determinar cuál de ellos predice con mejor exactitud la demanda, basado en la Desviación Absoluta Media obtenida.

Se han hecho diversas aplicaciones para el pronóstico de la demanda. Pereira Da Veiga, et al. [1], aplican un modelo de regresión lineal y redes neuronales, para calcular el pronóstico de demanda en una compañía brasileña del sector alimenticio, concluyendo que los pronósticos podrían ser una estrategia sustentable para el cálculo de la demanda. Raghavan and Sindhu Vaardini [2], calculan, mediante un modelo de regresión lineal, el pronóstico de la demanda de ocupación de edificios en una ciudad en desarrollo en el estado de Tamil Nadu, en la India, obteniendo resultados precisos de la demanda. Aktepe, et al. [3], construyen un modelo de regresión con inteligencia artificial para calcular el pronóstico de la demanda de repuestos para maquinaria en una compañía manufacturera de maquinaria para construcción, ocupan valores históricos de la demanda, del año 2010 al 2018, y concluyen que el método de regresión vectorial calcula con mayor precisión la demanda, comparada con las redes neuronales. Koen and Holloway [4], hacen un análisis de regresión múltiple para pronosticar la demanda de servicio de electricidad en Sudáfrica, y encuentran que su modelo se ajusta a los patrones reales de demanda y afirman que podría trasladarse fácilmente en la planeación económica y estudios de crecimiento demográfico, debido a que dichas variables están fuertemente correlacionadas con la demanda de servicio eléctrico. Stelzl, et al. [5] Hacen un pronóstico del incremento de la demanda de agua potable en Austria para los años 2025-2050, incluyendo variables relacionadas con el cambio climático, mediante la construcción de un modelo de regresión lineal múltiple, hacen la comparación de 4 modelos, incluyendo regresión lineal múltiple, regresión vectorial, regresión de bosques aleatorios y redes neuronales y concluyen que los 4 modelos tienen el mismo desempeño, y obtienen un pronóstico de un escenario de cambio climático pesimista para la demanda de agua potable.

Metodología

Se modela el comportamiento de la demanda diaria de un SKU, del cual se tienen 650 datos históricos. Cabe mencionar que no se profundiza en los detalles del ítem, ya que existen muchos ítems similares en el catálogo de la empresa, por lo que se seleccionó el 23002 en específico debido a su variabilidad que se considera representativa en la problemática predominante del comportamiento de las series de tiempo observadas en el estudio. Hansen and Lunde [6] proponen que en cualquier serie de tiempo, una característica importante es la autocorrelación, que es la correlación entre las observaciones en un punto de tiempo específico y las observaciones en puntos de tiempo anteriores. Generalmente, la autocorrelación es más alta para eventos recientes y más baja para observaciones distantes, Ramsey [7]. El número de períodos de tiempo pasados que están significativamente relacionados con el tiempo actual se llama desfase o retraso. Dependiendo del problema, estas observaciones pueden provenir del pasado o pueden ser intermitentes en el pasado. De hecho, se sabe que el retraso mejora la precisión de las predicciones. Estos modelos se denominan modelos temporales. El modelo espacio temporal incluye no solo el tiempo de retraso de la variable de interés, sino también otras variables que influyen, y posiblemente su propio retraso, Samarasinghe [8].

Como primer paso después de la recolección de datos, se puede realizar un análisis gráfico de los puntos obtenidos para detectar patrones, Montgomery, et al. [9], tales como la tendencia, estacionalidad, ciclicidad y su componente aleatoria. La tendencia, puede ser estimada mediante regresiones lineales o polinomiales, suavizado de valores de la serie o puede ser eliminada mediante la aplicación de operadores de diferencia, Armstrong [10]. La estacionalidad, puede ser estimada mediante la identificación de la proporción en que el periodo de ciclicidad afecta a la serie. Una vez retirada la estacionalidad de la serie, se puede analizar de nuevo su grafica en búsqueda de otros comportamientos como tendencia, estacionalidad a menor o mayor plazo, y se puede incluir en la serie para la obtención de nuevos pronósticos, Armstrong [10]. La predicción para el tiempo t está dada por la información que se tiene hasta el tiempo $t - 1$. Si se requiere hacer un pronóstico para más periodos en el futuro, habitualmente se sustituye en pronóstico $y(t)$ por el valor $y(t - 1)$, y se hace esto k veces para obtener pronósticos para $t + k$ periodos. La forma general de los modelos ARIMA se expresa como:

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \dots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t - b_1 \varepsilon_{t-1} - b_2 \varepsilon_{t-2} - \dots - b_q \varepsilon_{t-q}$$

Donde y_{t-1}, \dots, y_{t-p} , son observaciones pasadas de las variables hasta p desfases, y $\varepsilon_{t-1}, \dots, \varepsilon_{t-q}$ son q desfases del error. Los parámetros a_p y b_q se determinan mediante estimaciones por máxima verosimilitud,

como Samarasinghe [8]. En adelante, para referirse al conjunto de modelos que pueden formar parte de la familia de modelos ARIMA, se mencionaran simplemente como "ARIMA".

Para la construcción de nuestro modelo de la serie ARIMA, se recomienda seguir un método simple, cuyo propósito es utilizar el método anterior para lograr la mejor representación de la serie temporal. Se divide en cuatro etapas, propuestas por Box and Jenkins [11]. Un proceso AR(p) puede ser representado como propone Meek, et al. [12]:

$$Z_t = (1 - \phi_1 - \phi_2 - \dots - \phi_p)\mu + \phi_1 Z_{t-1} + \dots + \phi_p Z_{t-p} + a_t$$

Donde:

Z_t : es el valor de la serie para el tiempo t ;

ϕ_p : son los valores de los parámetros autorregresivos;

μ : es la media, nivel o valor esperado de la variable Z ;

a_t : es la componente aleatoria para el tiempo t ;

p : el número de periodos de desfases que toma en cuenta el modelo.

El proceso autorregresivo es factible solo cuando las series de tiempo son fijas. Una serie es estacionaria significa que sus valores tienen la misma distribución de probabilidad a lo largo del tiempo, es decir, no hay tendencia en los datos, Manuca and Savit [13].

Para un proceso de medias móviles, se considera que el valor de la variable Z_t , es resultante de una suma ponderada de choques de la variable aleatoria a_t , alrededor de \tilde{Z}_t , donde $\tilde{Z}_t = Z_t - \mu$. Dichos choques son causados por eventos aleatorios, desconocidos o inesperados. Son independientes y se considera que siguen causando efecto durante una cantidad q , de periodos en el tiempo, ponderados por el parámetro θ_t , según la magnitud del efecto sobre los valores de la serie. Si se considera que la serie de tiempo es generada por un proceso de medias móviles, ésta puede ser representada como, Parekh and Ghariya [14]:

$$\tilde{Z}_t = a_t - \theta_1 a_{t-1} - \theta_2 a_{t-2} - \dots - \theta_q a_{t-q}$$

Donde:

\tilde{Z}_t : es la diferencia entre Z_t y μ , de forma que la media y el valor esperado de \tilde{Z}_t son cero.

En un modelo de medias móviles MA(q), se puede modelar el valor de las variables a_t , como el conjunto de choques aleatorios ponderados mencionados anteriormente, sin que su valor dependa de una tendencia o de otros factores que modifiquen su distribución de probabilidad a través del tiempo. Así como para un modelo AR se requiere que la serie sea estacionaria, un modelo MA requiere que el proceso sea invertible. Si la serie es invertible, se tiene certeza de que el proceso está determinado de manera única por su función de autocorrelación (FAC).

Una serie puede contar con características tanto autorregresivas, como de medias móviles. En este caso, la serie puede ser representada mediante un modelo que tome en cuenta ambos comportamientos; este modelo es el modelo ARMA (p,q), llamado también "autorregresivo y de medias móviles", Tabbane, et al. [15]. En el caso de que la serie tenga alguna tendencia de carácter polinomial, que es la tendencia más común, se requiere la aplicación del operador diferencia de la serie, con lo cual se puede eliminar dicha tendencia y hacer estacionaria la serie. La aplicación de este operador da origen a los modelos ARIMA(p,d,q), donde la d representa el orden de la serie o número de veces que el operador diferencia ∇^d , se ha aplicado a ésta, Adarabioyo [16].

La aplicación del operador ∇^d a la serie significa calcular la diferencia entre los valores de la serie para cada periodo un número d de veces, con lo cual se puede eliminar la tendencia de la serie. En la práctica, para la mayoría de los casos no hace falta aplicar el operador más que una o dos veces, para eliminar la tendencia cuando esta se presenta. Cuando es el caso, se construye entonces el proceso estacionario \tilde{W}_t , en donde:

$$\tilde{W}_t = \nabla^d \tilde{Z}_t, \text{ para toda } t.$$

De esta manera, el modelo puede escribirse como:

$$W_t - \phi_1 W_{t-1} - \dots - \phi_p W_{t-p} = \theta_t - \theta_1 a_{t-1} - \dots - \theta_q a_{t-q}$$

En el proceso de identificación del modelo que representa la serie de comportamientos se utilizan los FAC y FACP del proceso, que, al presentar comportamientos estacionarios y no estacionarios, se puede identificar el modelo que representa la serie, tendencia, estacionalidad, etc.

La función de autocorrelación es una medida de la influencia de una variable sobre sí misma durante el período de retraso. Su valor se encuentra en el rango de $[-1,1]$, donde un valor cercano a 1 indica que existe una correlación fuerte. De acuerdo con esto, se puede entender que el valor de la variable está fuertemente afectado por el valor de k ciclos atrás, y el valor cercano a cero Indica que no existe correlación entre estos valores.

FAC se utiliza sobre una base de muestra, lo que significa que, para los datos obtenidos, se pueden obtener algunos gráficos diferentes a partir de los gráficos obtenidos teóricamente para un modelo dado. Por lo general, se analiza gráficamente y se pueden utilizar varios programas de estadística para obtener fácilmente el gráfico con los resultados calculados. Por ejemplo, para determinar si la secuencia pertenece al proceso AR (p), se espera que 1 período de retardo tenga la correlación más alta, y luego disminuirá gradualmente y convergerá a cero. El uso de funciones de autocorrelación parcial es similar al de FAC, la diferencia es que aunque FAC considera ciertos efectos de varias acumulaciones de rezagos, FACP mide el efecto exacto de cada valor de rezago en la variable. Independientemente del impacto de otros períodos. Un ejemplo obvio de su utilidad es determinar rápidamente la estacionalidad en la serie, ya que, si es trimestral, semestral o anual, el valor de FACP será significativo para 4,6 y 12 períodos de retraso, respectivamente. Esta tabla muestra el comportamiento esperado de FAC y FACP según el subconjunto del modelo ARIMA al que pertenecen, Ferreira Flores, et al. [17].

Tabla 1. Comportamiento de la FAC y FACP para procesos AR, MA y ARMA
Fuente: Guerrero (2009).

Proceso	FAC	FACP
AR(p)	Convergencia a cero, con comportamiento indicado por la ecuación: $\phi(B)p_k = 0$, para $k \geq p$	Solamente las primeras p autocorrelaciones parciales son distintas de cero
MA(q)	Solo las primeras q autocorrelaciones son distintas de cero	Sucesión infinita convergente a cero
ARMA(p,q)	Comportamiento irregular de las primeras q autocorrelaciones y después convergencia a cero de acuerdo con $\phi(B)p_k = 0$, para $k > q$	Sucesión infinita convergente a cero

Resultados y discusión

Al observar el diagrama de dispersión, se puede sospechar de cierta estacionalidad ya que presenta picos altos de demanda en el periodo de agosto 2018 a marzo 2019, sin embargo, no se observa que estos picos se presenten en un mes en específico durante todo el periodo de estudio. Para comprobar la estacionalidad de nuestra serie, se llevó a cabo la prueba de estacionalidad Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin KPSS, se plantea la hipótesis nula H_0 : La serie es estacional y H_1 : La serie no es estacional, obteniendo un valor $\eta = 0.056$ y $p - value = 0.872$, por lo tanto, no se rechaza H_0 y se concluye que nuestra serie tiene un comportamiento estacional. De acuerdo con el análisis realizado se concluye que la demanda no tiene un comportamiento estable, por lo cual, se puede utilizar una técnica de ARIMA, de esta forma garantizamos cálculos más precisos que ayuden a una adecuada planeación de la producción y distribución. La figura 1, muestra la gráfica del comportamiento que ha tenido la demanda a través del periodo registrado.

Figura 1. Diagrama de dispersión demanda código 23002

Como indicadores estadísticos comunes, se calcularon la media $\bar{X} = 223.68$, la desviación estándar $s = 192.22$ y el coeficiente de variación $C.V. = 85.9\%$ de la demanda del artículo. Con estas medidas podemos darnos cuenta numéricamente, de que la variabilidad de la demanda es tal, que representa un poco más que el 85.9% de la media, lo que significa que existen pedidos grandes y pequeños. Para los modelos clásicos de series de tiempo, se utilizó Excel como software para programar las fórmulas. Se desarrollaron los modelos típicos de pronósticos basados en datos históricos, tales como el promedio ponderado, promedios móviles, suavizado exponencial para el método que haya resultado más exacto. La exactitud de los métodos se midió con la desviación absoluta media (DAM):

$$DAM = \frac{\sum_{t=1}^n |Y_t - \hat{Y}_t|}{n}$$

Además, dada la posible estacionalidad de los datos, se realizó un modelo para pronosticar sin tomar en cuenta estacionalidades y otros tomándolas en cuenta. En la tabla 2 se reportan los resultados obtenidos mediante estos modelos:

Tabla 2. Comparación DAM por diferentes modelos para pronósticos

Modelo	DAM
Promedio móvil ponderado	178.45
Promedio móviles n=2	191.53
Promedio móviles n=3	170.89
Promedio móviles n=4	168.76
Promedio con suavizado exponencial	153.46

El mejor resultado se obtuvo mediante el método de suavizado exponencial del promedio de la serie, actualizado cada periodo, que a su vez obtuvo los mejores pronósticos la DAM obtenida para este caso fue de 153.46 unidades.

Como se sugiere en la metodología propuesta por Box y Jenkins [11], es conveniente comenzar con la identificación de los posibles modelos que pueden representar a la serie de tiempo bajo estudio, mediante el análisis de las gráficas de auto correlación y auto correlación parcial. El análisis se basa en las recomendaciones y graficas planteadas en, Guerrero Guzmán [18].

En la figura 2 se muestra la gráfica de autocorrelación, del lado izquierdo, y del lado derecho, la gráfica de autocorrelación parcial. Se puede observar que la función de autocorrelación tiene valores pequeños, que tienden a ser cero, conforme se incrementan los desfases. Debido a esto, la gráfica sugiere que la serie es estacionaria, y es probable que pueda ser representada por un modelo autorregresivo AR(p). Por su parte, la gráfica de autocorrelación parcial tiene un comportamiento muy parecido al de la gráfica de autocorrelación. Los valores cercanos al cero, siendo menores que la autocorrelación parcial del tercer desfase sugiere que existe cierta influencia de los últimos valores que ha tomado la serie, sobre los nuevos que esta pueda tomar, de modo que es probable que la serie pueda ser representada por un modelo de medias móviles MA(q).

Figura 2. Función de autocorrelación (FAC) y función de autocorrelación parcial (FACP)

Como la serie es aparentemente estacionaria, no requeriría aplicaciones del operador diferencia, por lo que no es necesario un modelo I(d). En ambas gráficas, los valores de las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial, al ser cercanos a cero y menos en casi todos los casos a los límites en los intervalos de confianza, sugieren que los valores obtenidos en la serie son en gran medida aleatorios.

En la figura 3, se presenta la gráfica de tendencia, nos marca que esta es casi constante. Esto se debe a que a pesar de que existen los picos de demandas, el comportamiento habitual de la serie permanece en niveles menores la gran mayoría de tiempo.

Figura 3. Gráfica de análisis de tendencia

Se elaboró un conjunto de modelos ARIMA hasta el ARIMA (5,5,5), en la tabla 3, se listaron los 10 modelos que mejor representaron el proceso mejor su DAM. Como se puede observar, el modelo con menor error fue el ARIMA (5,1,5) con una DAM de 148.06. Sin embargo, siguiendo la metodología propuesta por Box and Jenkins [11], se tiene evidencia suficiente para descartar que el proceso sea representado por un modelo diferenciado I(d), por lo que se considera más conveniente elegir un modelos sugerido por las gráficas de autocorrelación y autocorrelación parcial, que en este caso sería algún modelo de la familia ARMA(p,q), como se mencionó anteriormente, por lo tanto se ha seleccionado el modelo ARMA (5,5), como mejor representación del comportamiento de la demanda, con una DAM de 148.16.

Tabla 3. Comparación DAM modelos ARIMA

Modelo	Grados de libertad	Varianza	R cuadrado	MAPE (Error absoluto de porcentaje medio)	MAE (Error absoluto medio)
ARIMA(5, 1, 5)	638	35288.654	0.057	237.15715	148.06905
ARMA(5, 5)	639	34901.6	0.064	245.75959	148.16596
ARIMA(5, 1, 4)	639	35306.824	0.056	240.18635	148.29484
ARIMA(5, 1, 3)	640	35105.042	0.054	243.52804	148.60519
ARIMA(4, 1, 5)	639	35549.611	0.049	242.38063	148.64071
ARIMA(4, 1, 4)	640	35489.804	0.049	242.71961	148.64135
ARMA(5, 4)	640	35236.572	0.059	245.00135	149.00117
ARMA(4, 5)	640	35043.208	0.059	247.40468	149.00975
ARMA(5, 3)	641	35298.763	0.056	247.57083	149.1187
ARMA(3, 5)	641	35311.881	0.056	248.26692	149.15813

En la tabla 4, se confirma que el software determinó que la serie es estable e invertible para el modelo ARMA (5,5), además de enlistar sus parámetros estimados:

Tabla 4. Modelo ARMA (5,5) para ítem 23002

Modelo: ARMA(5, 5)							
Resumen del modelo							
Grados de libertad		639	Estable	Sí			
Suma de cuadrados de los errores (SSE)		22302122.2	Invertible	Sí			
Valor estimado de la varianza		34901.5997					
Desviación estándar		186.819698					
Criterio A de información de Akaike		8659.27233					
Criterio bayesiano de Schwarz (SBC)		8708.51902					
R cuadrado		0.06433412					
R cuadrado ajustado		0.04969146					
MAPE (Error absoluto de porcentaje medio)		245.759595					
MAE (Error absoluto medio)		148.165963					
-2 Log-verosimilitud		8637.27233					
Estimaciones de los parámetros							
Término	Desfase	Estimación	Error estándar	Razón t	Prob > t	Estimación de la constante	Mu
AR1	1	-0.8000	0.14565	-5.49	<.0001*	50.2429067	220.874434
AR2	2	-0.7868	0.16021	-4.91	<.0001*		
AR3	3	0.8936	0.06960	12.84	<.0001*		
AR4	4	0.7549	0.13538	5.58	<.0001*		
AR5	5	0.7108	0.16774	4.24	<.0001*		
MA1	1	-0.8190	0.16126	-5.05	<.0001*		
MA2	2	-0.7855	0.19127	-4.11	<.0001*		
MA3	3	0.7838	0.10334	7.58	<.0001*		
MA4	4	0.6915	0.15322	4.51	<.0001*		
MA5	5	0.5943	0.20039	2.97	0.0031*		
Constante del modelo	0	220.8744	16.58409	13.32	<.0001*		

Con el modelo elaborado, se pueden obtener los correspondientes pronósticos para varios periodos en el futuro, como se muestra en la tabla 5. En la figura 4, se comparan los datos observados con el pronóstico calculado.

Tabla 5. Periodos pronosticados con método ARIMA

Periodo	Pronostico
651	225
652	197
653	259
654	209
655	216

Figura 4. Comparación de gráfica real vs pronostico

Trabajo a futuro

En avances posteriores de esta investigación, se planea realizar un análisis más profundo del comportamiento histórico de la demanda con la inclusión de todos los ítems que fabrica la compañía, ya que en el presente estudio se analizó un solo código, el cual representa una fracción de la venta mensual, para tener una visualización global para tener pronósticos más acertados a la realidad que vive actualmente el mercado.

Conclusiones

En este trabajo, se aplicó un modelo de Media Móvil Autorregresiva Integrada para calcular el pronóstico de la demanda en una empresa productora de papel de tipo tissue, se eligió este modelo debido a que las ventas presentan una distribución estacional. Se utilizaron diversos valores para la componente autorregresiva, la

integrada y la media móvil y se definieron los parámetros que minimizan la desviación absoluta media, concluyendo que el modelo ARMA (5,5), es el que mejor representa el comportamiento de la demanda. Esta propuesta podría ayudar a mejorar la gestión del control del inventario en las organización, y podría anticipar las variaciones de demanda durante el tiempo de reposición de los clientes o del sistema de producción. Por otro lado, respecto al modelo matemático es totalmente ajustable a un aumento de códigos y centros de trabajo para la compañía. La implementación de herramientas de análisis de la demanda, podrían ayudar a la compañía a realizar pronósticos de acuerdo con la venta, de esta manera podrán realizar sus presupuestos y requerimientos de materiales, para evitar caer en los excesos de inventario y por consiguiente activos detenidos en los almacenes, con el propósito de satisfacer las demandas de los clientes logrando niveles óptimos de eficiencia y eficacia.

Referencias

- [1] C. Pereira Da Veiga, C. R. Pereira Da Veiga, A. Catapan, U. Tortato and W. Vieira Da Silva, "Demand forecast at the foodstuff retail segment: a strategic sustainability tool at a small-sized brazilian company," *Future SRJ*, vol. 5, no. 2, pp. 116-137, 2013.
- [2] T. R. Raghavan and U. Sindhu Vaardini, "An Assessment on the Building Demand Forecasting by Linear Regression Analysis," *IJIREM*, vol. 3, no. 1, pp. 26-30, 2015.
- [3] A. Aktepe, E. Yanik and S. Ersöz, "Demand forecasting application with regression and artificial intelligence methods in a construction machinery company," *J Intell Manuf*, no. 32, pp. 1587-1604, 2021.
- [4] R. Koen and J. Holloway, "Application of multiple regression analysis to forecasting South Africa's electricity demand," *Journal of Energy in Southern Africa*, vol. 25, no. 4, pp. 48-58, 2021.
- [5] R. Koen and J. Holloway, "Application of multiple regression analysis to forecasting South Africa's electricity demand," *Journal of Energy in Southern Africa*, vol. 25, no. 4, pp. 48-58, 2021.
- [6] A. Stelzl, M. Pointl and D. Fuchs-Hanusch, "Estimating Future Peak Water Demand with a Regression Model Considering Climate Indices," *Water*, vol. 13, no. 14, pp. 1912-1931, 2021.
- [7] F. L. Ramsey, "Characterization of the partial autocorrelation function," *The annals of statistics*, vol. 2, no. 6, pp. 1296-1301, 1974.
- [8] S. Samarasinghe, *Neural Networks for Applied Sciences and Engineering*. New York: Auerbach Publications, 2006.
- [9] D. C. Montgomery, C. L. Jennings and M. Kulahci, *Introduction to time series analysis and forecasting*, New Jersey: Wiley, 2008.
- [10] J. S. Armstrong, *Combining Forecasts. Principles of Forecasting, A Handbook for Researchers and Practitioners*, Norwell, MA: Lower Academic Publishers, 2001.
- [11] G. Box and G. Jenkins, *Time Series Analysis, Forecasting and Control*, San Francisco: HoldenDay, 1970.
- [12] C. Meek, D. M. Chickering and D. Heckerman, "Autoregressive tree models for time series analysis," in Proceedings of the second SIAM International, Arlington, VA, 2002.
- [13] R. Manuca and R. Savit, "Stationarity and nonstationarity in time series analysis," *Physica D*, no. 99, pp. 134-161, 1996.
- [14] P. Parekh and V. Ghariya, "Analysis of moving average methods," *International Journal of Engineering and Technical Research*, vol. 2, no. 1, pp. 178-214, 2015.
- [15] N. Tabbane, S. Tabbane and A. Mehaoua, "Autoregressive, moving average and mixed autoregressive-moving average processes for forecasting QoS in ad hoc networks for real-time service support," in Vehicular Technology Conference, Milan, Italy, 2004.
- [16] M. I. Adarabioyo, "An Autoregressive Integrated Moving Average Models For Process Output And Forecasting," *International Journal of Current Research*, vol. 7, pp. 49-54, 2010.
- [17] J. H. Ferreira Flores, P. M. Engel and R. Coimbra Pinto, "Autocorrelation and partial autocorrelation functions to improve neural networks models on univariate time series forecasting," in The 2012 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), Brisbane, Australia, 2012.
- [18] V. M. Guerrero Guzmán, *Análisis estadístico y pronóstico de series de tiempo económicas*, 3 ed. México, D.F.: Jit Press, 2009.